

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ОТОАКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ В ДИАГНОСТИКЕ БОЛЕЗНИ МЕНЬЕРА

А.И.БОЛТАЕВ, Э.Э.ОЧИЛОВ

Пайарикский техникум общественного здоровья имени Абу Али ибн Сина

Введение. Отоакустическая эмиссия все чаще используется как метод оценки функционального состояния внутреннего уха. Сейчас общепринято, что отоакустическая эмиссия является отражением активного микромеханического процесса на уровне наружных волосковых клеток (НВК) кортиевого органа. Данная работа проводилась с целью оценки возможностей данного объективного метода для диагностики болезни Меньера.

Целью исследования явилось применение метода регистрации отоакустической эмиссии в диагностике болезни Меньера.

Материалы и методы исследования. Обследованы 32 человека с болезнью Меньера (19 мужчин и 13 женщин). Возраст больных составил от 20 до 64 лет, давность заболевания колебалась от одного месяца до 18 лет: от 6 мес до года - 4 больных, от 1 года до 3 лет 14 человек, от 3 до 5 лет 11 человек, свыше 5 лет 3 человека. Обследование включало общий осмотр больного, осмотр ЛОР-органов, лабораторные тесты (анализы крови, мочи и т.д.), рентгенологическое исследование височных костей. Всем больным проводили комплексное аудиометрическое обследование: тональную пороговую аудиометрию, надпороговые тесты (Si-Si, Фоулера, Люшера, определение порога дискомфорта), определяли пороги и латерализацию ультразвука. Все больные были консультированы отоневрологом. Для сравнительного анализа обследована контрольная группа из 40 практически здоровых лиц. В эту группу были включены люди в возрасте от 20 до 60 лет, не имеющие жалоб на снижение слуха, в анамнезе заболеваний среднего уха в семейном анамнезе - наследственной тугоухости.

Результаты исследования При регистрации ПИОАЭ у больных получен ответ у 15 из 20 человек (75%) на частоте 500 Гц, у всех обследованных на частотах 1000 и 2000 Гц, у 8 человек (40%) частоте 4000 Гц. Особый интерес, по нашему мнению, имеют значения отоакустической эмиссии, полученные в лучше слышащем ухе, тональные пороги слуха в которых соответствовали норме и не превышали 20 дБ. В группе больных среднее увеличение амплитуды ПИОАЭ составило $2,7 \pm 0,5$ дБ. Изменения амплитуды ЗВОАЭ не было зарегистрировано. При сравнении данных, полученных в лучше слышащем ухе, с контрольной группой видно, что средние значения ЗВОАЭ у пациентов с болезнью Меньера (при тональном пороге слышимости до 20 дБ) достоверно ниже, чем в контрольной группе. Сравнение амплитуды ПИОАЭ в контрольной группе позволило определить, что значения в контралатеральном ухе больных достоверно ниже, чем в нормальных ушах в контрольной группе на всех частотах.

Выводы Полученные данные свидетельствуют, что отоакустическая эмиссия может быть использована в качестве дополнительного метода оценки состояния слуховой функции после проведения дегидратации, а также для диагностики состояния структур внутреннего уха при болезни Меньера.